

Eixo Temático C:
A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

**A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO MODERNISTA NA AMAZÔNIA:
CASOS VILA SERRA DO NAVIO E VILA AMAZONAS**

*The contribution of modernist design in the amazon: cases Vila Serra do Navio and
Vila Amazonas*

Pedro Tarcio Pereira Mergulhão

Arquiteto, Doutorando em Urbanismo, Universidade Federal do Amapá,
pedromergulhao@hotmail.com

Resumo

Este estudo reflete sobre a contribuição do projeto modernista na Amazônia dos Núcleos Urbanos de Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, construídos no Amapá, entre os anos de 1955 a 1960, de autoria do engenheiro-arquiteto Oswaldo Bratke. Questiona-se sobre o grau de comprometimento desses projetos para com o paradigma desenvolvimentista modernista brasileiro, pautado na exploração de recursos naturais e a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da região, e a conservação de paisagens. Conclui-se que esses projetos representaram um legado importante para a construção conceitual e metodológica relacionada ao projeto modernista de arquitetura, urbanismo e paisagismo na Amazônia e contribuíram pouco para o desenvolvimento prometido para a região.

Palavras-chave: Paisagem amazônica. Desenvolvimento regional. Projeto modernista.

Abstract

This study reflects on the contribution of the modernist project in the Amazon of Urban Centers of Serra do Navio and Vila Amazonas, Amapá built between the years 1955 to 1960, authored by the architect-engineer Oswaldo Bratke. Wonders about the degree of commitment to these projects with the Brazilian modernist developmental paradigm, based on the exploitation of natural resources and their contribution to economic and social development of the region, and the conservation of landscapes. It is concluded that these projects represent an important legacy for the conceptual and methodological construction related to the modernist architectural design, urban planning and landscaping Amazon and contributed little to the development promised for the region.

Keywords: Amazon landscape. Regional development. Modernist project.

A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO MODERNISTA NA AMAZÔNIA: CASOS VILA SERRA DO NAVIO E VILA AMAZONAS

Introdução

Os Núcleos Urbanos de Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, no Amapá, projetados e construídos entre os anos de 1955 a 1960, de autoria do engenheiro-arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, deixaram um legado inquestionável no que se refere ao projeto modernista na Amazônia, pois eles representaram uma empreitada pioneira de *company towns* na região, associada ao projeto governamental desenvolvimentista brasileiro pautado na exploração do manganês.

O que se registra do legado dos projetos de exploração de recursos naturais na Amazônia são danos econômicos, sociais e ambientais. O prometido desenvolvimento econômico e social pelo governo com a exploração do manganês parece não ter sido consolidado com o projeto, considerando o estado de subdesenvolvimento em que o Amapá¹ se encontra na contemporaneidade.

Neste contexto, questiona-se o papel do projeto modernista em que pese seu comprometimento para a consolidação dessa realidade, no que tange a conservação de paisagens, entendida neste estudo, como um possível caminho para a promoção do desenvolvimento.

¹ Nenhuma cidade do Amapá aparece no Ranking Brasil de IDHM 2010. Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>.

Considera-se como embasamento teórico neste estudo, as abordagens da geografia cultural e da ecologia da paisagem. Estas, no entendimento do pesquisador, podem sustentar planos, projetos e ações políticas e econômicas, e, especificamente, a fundamentação conceitual do planejamento da paisagem, do projeto paisagístico, arquitetônico e urbanístico que viabilizem o desenvolvimento regional.

Uma questão cultural e conceitual presente no delineamento conceitual dos projetos no Amapá, preliminarmente, o papel do projeto e do planejador é a que se refere à tomada de decisão pelo arquiteto, na escolha do mobiliário que deveria ser adotado para as edificações dos empregados da Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), que iriam habitar os núcleos urbanos. As opções giraram em torno da cama ou da rede, mas a decisão pendeu para a cama, um uso cultural exógeno à região e das populações locais e presentes em maioria nos quadros da empresa, mas de maior proximidade cultural dos quadros técnicos e superiores, oriundos de outras regiões do Brasil e que viriam trabalhar na região.

Com o manganês exaurido, e o término da exploração e saída da empresa exploradora do minério, a ICOMI, assim como seus empregados de outras regiões retornaram às suas origens, e os empregados locais se encontraram desempregados e, juntamente com o Estado, que obteve sem ônus o repasse das vilas para seu patrimônio e gestão, se viram obrigados a buscar alternativas de manutenção delas.

No que se refere às vilas projetadas e construídas, a Vila Amazonas, desprotegida legalmente, tornou-se um bairro do município amapaense de Santana, se encontra, em parte, transformada em seu traçado urbano e pouco conservada quanto à arquitetura; com reformas, acréscimos, adaptações a outros usos e valores que comprometem a identificação do projeto de Bratke, relacionado a sua adequação ao contexto cultural amazônico.

Já Serra do Navio, mesmo tombada pelo IPHAN, está sem função e em avançado estado de deterioração, buscando na contemporaneidade, igualmente com seus habitantes, os remanescentes locais e ex-operários da ICOMI (com ou sem camas e redes), alternativas de sobrevivência que possibilitem a conservação do seu núcleo urbano.

A construção teórica de políticas, planejamento e do projeto frente ao desenvolvimento regional suscita maiores reflexões e aprofundamentos teóricos, conceituais e metodológicos em âmbito amazônico. O estudo acerca do projeto modernista desenvolvimentista de Serra do Navio e da Vila Amazonas, relacionado à paisagem amazônica, se justifica deste modo, pelo necessário esclarecimento, compreensão e construção científica disciplinar do planejamento, do projeto e da gestão modernista na Amazônia e seus reflexos na contemporaneidade.

A situação na contemporaneidade não definida de Vila de Serra do Navio, e dos moradores remanescentes e seus descendentes, no que tange às perspectivas de desenvolvimento futuro, em que pese a permanência populacional na vila, de modo a consolidar uma dinâmica urbana, oriunda de oportunidades de trabalho, emprego, renda e serviços, e que promovam qualidade de vida, tem gerado tensões e pressões sobre a vila, no que tange à ocupação não planejada de terras, falta de assistência do Estado em serviços institucionais e manutenção do bem público tombado, gerando descrédito, perda de reconhecimento da população para com o bem, agravamento de problemas sociais, que incidem diretamente na não conservação do patrimônio histórico e cultural.

Isto posto, face aos permanentes planos e projetos governamentais propostos para a Amazônia, ainda na contemporaneidade, e os resultados incertos desses projetos, como os de Serra do Navio e Vila Amazonas, concernente à relação destes para com o

desenvolvimento da região amazônica, no que tange à conservação de paisagens, buscar-se-á neste estudo, descrever e analisar o projeto de Serra do Navio, de modo a responder à seguinte questão: Qual a contribuição do projeto modernista de Serra do Navio, no que tange à conservação de paisagens amazônicas?

Considerando hipoteticamente como assertiva de que o projeto modernista de Serra do Navio não contribuiu para a conservação de paisagens na contemporaneidade amazônica, propõe-se como referenciais teóricos de sustentação dessa hipótese, a reflexão que envolve a compreensão conceitual de paisagem, paisagem amazônica, projetos desenvolvimentistas na Amazônia, projeto de arquitetura e urbanismo modernos de Serra do Navio e Vila Amazonas e a contribuição destes para a incorporação e conservação da paisagem de floresta e rio no projeto.

Paisagem, Paisagem Amazônica, Ecologia da Paisagem

Nos estudos relacionados ao ensino de paisagismo e afins, o uso do termo paisagem está associado em sua origem, à arte da pintura, por meio de quadros que retratam aspectos de um sítio rural (MADERUELO, 2005 apud PITTE, 2012). Maderuelo ensina, ainda, que as raízes do termo em alemão, inglês e holandês estão relacionadas à noção de bem territorial e acrescenta que esta noção foi expressa primeiramente pelo idioma italiano, do qual outros termos, como *paese*, *paesetto* e *paesaggio*², dele derivaram, e cuja raiz latina está atrelada ao termo *pagus*, como expressão da ideia de lugar³, e que viria a originar a palavra país. Dando origem à ideia espacial de apropriação, domínio, posse ou adequação de dupla conotação – material e simbólica (SANTOS, 1996; COSTA, 2012) – às características que o identificam. Deste modo, as belezas pintadas em quadros passaram a ser identificadas como paisagens, ou seja, pedaços de países.

Avançando no tempo, a ideia de paisagem, já sob o prisma disciplinar da Geografia, passou a ser condicionada ao olhar do observador, o qual atribuía ao objeto visualizado uma interpretação cultural. Assim, Cosgrove; Jackson (2001) observa que não há paisagem sem observador, que a percepção visual é uma condição fundamental para a existência cultural da paisagem, e que para identificá-la, há que se ter o olhar do observador. Este olhar condiciona um juízo de valor cultural, o que torna a percepção visual uma condição fundamental para a existência cultural da paisagem.

Originalmente, a ideia de país, paisagem, como expressão de elementos físicos comuns e identificáveis em um território, incorporou, ainda no contexto geográfico, a ideia de região, cujo criador do conceito, Vidal de La Blache a entende como um espaço composto por elementos naturais.

Segundo Besse (2006), de La Blache aponta até mesmo as áreas disciplinares que contribuem para imprimir forma a uma região: a Meteorologia, a Geologia e a Botânica. Essas áreas “interessam, cada qual a seu modo, ao geógrafo, pois contribuem em diversas formas para imprimir à superfície terrestre este aspecto de mosaico regional” (DE LA BLACHE apud BESSE, 2006, p.69). Isto é corroborado por Humboldt (BESSE, 2006, p. 72), quando afirma que “existe uma fisionomia natural que pertence exclusivamente a cada uma das regiões da terra”.

² A origem do termo em italiano aparece em 1556, traduzido do francês, e substitui progressivamente o termo *veduta* (vista) (PITTE, 2012).

³ Lugar tem o sentido de pertencer aquilo que nos pertence – espaço vivido. Congrega a dimensão do espaço, do território e da territorialidade (COSTA, 2013).

Considerando ainda que a fisionomia natural regional enxergada pelos autores supracitados expressa a cultura de povos, assim, “uma região torna-se, com o tempo, como uma medalha que tem, impressa, a efígie de um povo” (DE LA BLACHE apud BESSE, 2006, p. 69). Além do que não se mostra fisicamente ao olhar, mas podendo ser percebido pelos demais sentidos, além da visão. Segundo Berque (1995, p. 354), “a paisagem é o que se vê”, e mais ainda, “o que vai além da aparência”, como a paisagem imaterial do vento, do calor, dos símbolos.

Ao longo da história, a escolha de sítios para a fundação de povoados primitivos, cidades clássicas, aldeamentos americanos se deu por “avisos” da própria natureza do sítio, apreendidos culturalmente ou por meio de mensagens “enviadas” por entidades metafísicas e interpretadas por autoridades espirituais (BENÉVOLO, 2007; RYKWERT, 2006; GALLOIS, 2002).

Por outro lado, o conceito moderno de paisagem cultural (*Kulturlandschaft*), baseado no estudo geográfico da morfologia, surgiu na Alemanha no começo do século XX em trabalhos de Otto Schlüter, como “ciência da paisagem”, voltada para “El reconocimiento de la forma y disposición de los fenómenos de la superficie terrestre entanto que son perceptibles por los sentidos” (CAPEL, 2002, p.23-24). Por sua vez, nos Estados Unidos, Carl Sauer, em seu artigo *The morphology of landscape* (1925) fortalece o significado cultural da paisagem ao explicar que:

los objetos que existen juntos en el paisaje están en interrelación y constituyen la realidad como un todo, dando lugar a una asociación que se expresa en una morfología. La acción de los grupos humanos se refleja en paisajes culturales, que llevan impresos la huella del trabajo del hombre sobre la tierra. (CAPEL, 2002, p.30).

Berjman (apud TERRA; ANDRADE, 2008c, p. 146), por seu turno, acrescenta que o termo cultural é redundante, por considerar que toda paisagem é um ato intelectual, humano, logo, toda paisagem é cultural: “Un paisaje es siempre un acto intelectual. Es la mirada de un ser humano hacia su entorno a través de su mente. Así, para mí, es una redundancia la expresión paisaje cultural pues todo paisaje es cultural.”

“Objetivar” conceitualmente paisagem vem sendo objeto de interesses de várias disciplinas, configurando deste modo, segundo Ribeiro (2007, p. 14-15), seu caráter polissêmico. O autor acrescenta ainda, que as acepções disciplinares relacionadas ao conceito, além de variadas, são tão vagas que a construção da ideia de paisagem tem demonstrado ser das mais difíceis de consolidação científica.

No entanto, acreditamos que, para o avanço do entendimento da abrangência do tema, é necessário “quebrar muros disciplinares e aceitar que a Paisagem prescinde de donos, sua dimensão é ontológica, é substância, vida” (DOS SANTOS, 2014).

Para o romancista amazônico Márcio Souza (2009, p.17): “A Amazônia é diversidade”. Vista do alto, a Amazônia brasileira parece uma uniforme e plana massa verde; contudo, sua realidade geográfica é diversa, composta por um relevo variado de planícies, platôs, terras andinas e subandinas, pelo Planalto das Guianas e pelo Planalto Brasileiro, por planícies de inundação, relevos colinosos, etc. (AB’SABER, 2004, p.31).

Mas a paisagem amazônica é indubitavelmente fortemente marcada pela floresta e pela sua gigantesca bacia hidrográfica, a maior e a mais volumosa do planeta, formada por rios, igarapés, córregos, lagos, furos e pelo rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume d’água e em extensão (Figura 1).

Figura 1 – Foto aérea do rio Amazonas e da Floresta Amazônica. Fonte: Google Images, 2009

Além dos elementos bióticos e abióticos, há os componentes imateriais, atribuídos ao imaginário, e representativos das culturas presentes na região. Nela, os povos tradicionais desenvolvem culturalmente toda uma relação existencial para com os elementos da natureza, no dizer de Pardini (2009), essa relação denomina-se de “arborescência”:

Na paisagem florestal amazônica manifesta-se a arborescência como uma forma completa, total, cósmica: conectando um alto e um baixo e atribuindo a cada um deles o mesmo valor. Uma forma voltada (tensionada) tanto para cima – para o ar, o vento, o fogo solar (luz), a água celeste (chuva), quanto para baixo – para o chão, a terra, a sombra, a água terrestre (rios e lagos). (PARDINI, 2009, p. 206)

Deste modo, na Amazônia, rio e floresta expressam formalmente o equilíbrio da paisagem, e determinam dinâmicas de vidas de povos tradicionais assim como, de populações urbanas ou como bem interpretou o romancista Leandro Tocantins, na Amazônia: “O rio comanda a vida”.

O rio, sempre o rio, unido ao homem, em associação quase mística, o que pode comportar a transposição da máxima de Heródoto para os condados amazônicos, aonde a vida chega a ser, até certo ponto, uma dádiva do rio, e a água uma espécie de fiador dos destinos humanos. Veias do sangue da planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e do rico, determinante das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, odiados, louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem ele o vale se estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos tornaram possível a conquista da terra e asseguraram a presença humana, embelezaram a paisagem, fazem girar a civilização - comandam a vida no anfiteatro amazônico. (TOCANTINS, 2001, p. 278).

Já Trindade Jr. (2005) afirma, acerca da estreita relação entre a fundação da cidade na região e o rio, que:

A relação histórica entre as cidades e os rios na Amazônia apresenta uma forte dimensão geográfica, responsável por expressar material e simbolicamente em suas paisagens e em seus espaços – concebido, vivido e percebido (LEFEBVRE, 1974) – determinadas particularidades construídas através de uma multiplicidade de usos e de formas de apropriações, relacionadas às necessidades de produção econômica e de expressões sociais com fortes apelos culturais ligados/associados ou não às singularidades locais e às particularidades regionais. (TRINDADE JR., 2005, p. 9).

Modernamente, a Ecologia da Paisagem pode ser compreendida como um conceito metodológico que conduz a um questionamento voltado para o entendimento da estrutura e a dinâmica de paisagens em diversas escalas temporais e espaciais (METZGER, 2001).

Na análise ecológica de uma paisagem, cabe primeiramente entender a estrutura e inter-relação dos elementos naturais componentes do sítio, tais como clima, solo, relevo, elementos hídricos, fauna, flora, etc.; e suas relações estruturais e formais (MACHARG, 2000).

Esses elementos servirão de base para o entendimento da paisagem em si, sua vocação, possibilidades e limites, e sustentarão sob o viés paradigmático ecológico, o conjunto de estudos e planejamentos que visem uma proposta de paisagem, portanto, de país, com suas diversidades regionais.

O planejador, o projetista, deve então ter a clara noção de que o planejamento e a intervenção paisagística poderão incidir e abalar sistemas estruturados – ainda que já transformados –, em escalas diversas, seja na intervenção em um jardim residencial, uma praça, um parque urbano ou em um projeto territorial, provocando consequências ao equilíbrio da paisagem. Como se referiu Spirn (1995, p.269) à escala urbana, o paisagista deve procurar entender “a cidade como um ecossistema”. Como anunciou Ribeiro Telles (MAGALHÃES, 2001, p.19): “A cidade, no século XXI, será uma região em que o espaço edificado se tem que compatibilizar com o espaço natural, sem o qual a sua existência, como valor humano, será impossível”.

Avançando no entendimento, entende-se que a escala urbana, local, “é um ponto no mundo que mantém relação com outros locais” (COSTA, 2013); deste modo, a paisagem local, assume relações com o ambiente global, de modo a promover o desenvolvimento sustentável do planeta, conceito contemporâneo consagrado no relatório “O Nosso Futuro Comum”⁴, de modo a “suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as das gerações futuras”, mas ainda não presente em realidades amazônicas.

Paisagem, Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo na modernidade amazônica

A modernidade fordista do pós-guerra, consequência direta do capitalismo, caracterizou-se pela produção em massa, organizada, homogeneizada, hierarquizada e apoiada na mão de obra, em parte, imigrante e no consumo de massa. O fordismo representou não somente mudanças na relação de trabalho e produção de uma escala artesanal para a industrial, mas condicionou mudanças no modo de vida da sociedade com a adoção dos novos conceitos.

O termo “moderno” surgiu com destaque já no século XVIII, para designar o esforço intelectual dos pensadores iluministas para desenvolverem a ciência objetiva, a moralidade e leis universais. Harvey (2002) esclarece que a nova ordem era usar:

o acúmulo de conhecimento gerado por muitas pessoas trabalhando livre e criativamente em busca da emancipação humana e do enriquecimento da vida diária. O domínio científico da natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade e da arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos racionais de pensamento prometia a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem como do lado sombrio da nossa própria natureza

⁴ Publicado em 1987 pela World Commission on Environment and Development, ou melhor, Comissão das Nações Unidas, chefiada pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Fonte: <http://www.agenda21-ourique.com/pt/go/desenvolvimento-sustentavel>.

humana. Somente por meio de tal projeto, as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a humanidade poderiam ser reveladas. (HARVEY, 2002, p. 23)

Para a conquista dessa nova ordem, o pensamento e ação modernizantes propuseram medidas radicais de transformações em diversas áreas do conhecimento, levadas a extremos de organização, dominação e controle da natureza, objetivando o surgimento de uma nova sociedade, através, por exemplo, da transformação radical das cidades.

A transformação modernizadora de cidades consolidou perdas e imprimiu marcas definitivas nas cidades, como a transformação da Paris medieval com o urbanismo hausmaniano no século XIX, e que ainda perduram ainda no presente e representam marcas culturais do processo das transformações urbanas pelas quais passam as cidades ao longo do tempo, ainda que, por vezes, as propostas ordenadoras de estruturação da sociedade a partir da arquitetura e urbanismo, como a tentativa de Le Corbusier de resolver os problemas das cidades, com a subdivisão em células de cidades reduzidas à escala do edifício, as *Cités radieuses*, não tenham obtido resultados vislumbrados, e consolidação no presente.

É certo que com o fordismo obtêm-se êxitos quanto aos novos usos tecnológicos e de materiais, mas pecou-se por desconsiderar a complexidade da sociedade ou a aparente desordem social refutada pelo positivismo, e incorporadas a debates por disciplinas, como a Sociologia e a Antropologia, como próprias à existência e experiências humanas.

No contexto amazônico, o projeto modernista, no século XX, esteve associado ao ideal desenvolvimentista brasileiro e pautado, na Amazônia, à exploração florestal, mineral, a projetos de aberturas de rodovias, construção de barragens e hidrelétricas, à expansão do agronegócio e da pecuária extensiva.

As consequências desses projetos na região foram de toda sorte de conflitos causados pela ausência de planejamento, projetos e ações que desconsideraram realidades amazônicas e necessidades de 16 milhões de habitantes (IBGE, 2010).

Dos problemas, a lista é extensa: disputa de terras, grilagem, degradação ambiental, genocídios, êxodos rurais, imigrações espontâneas e induzidas, adensamentos populacionais urbanos, prostituição, miséria, corrupção e transformações indiscriminadas de paisagens.

Em geral, as propostas governamentais voltadas para a Amazônia passam à margem de políticas públicas e planejamentos em prol de uma construção de um projeto regional em prol da redução do abismo histórico político, econômico e social entre regiões do Brasil, que condenam a região ao subdesenvolvimento.

É consenso entre autores (AB'SABER, 2004; BECKER, 2013; TRINDADE JR., 2005; PINTO, 2013) de que o paradigma pretérito e ainda dominante nas relações governamentais e privadas desenvolvidas na Amazônia caracteriza a região como mera “exportadora de matérias-primas”. Deste modo, a região e suas populações sustentam a engrenagem desse sistema mercantilista que corrói possibilidades e esperanças de desenvolvimento regional e humano.

Na esperança de inversão do paradigma dominante na região, e com base na crença do possível planejamento político, econômico, social, com vistas à conservação de paisagens amazônicas, surgem motivações e esperanças para se buscar respostas a este quadro por meio do planejamento e do projeto como instrumento de mudanças, por meio, como se referiu Piñón (2006) de “escolhas de juízo”, ou seja, por caminhos éticos que conduzam a

realidades, na Amazônia, com mais conservação de paisagens, desenvolvimento social e qualidade de vida.

Deste modo, apresenta-se como necessidade preeminente, o delineamento de diretrizes conceituais e metodológicas que respaldem teoricamente planejamentos e projetos de intervenção na paisagem na Amazônia.

Dos exemplos de intervenções arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas institucionais, executados no século XX por profissionais da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo na região, e que se apresentam como passível de análises nesta pesquisa vislumbrou-se para este estudo, os Projetos do Núcleo Urbano de Serra do Navio (AP) e Vila Amazonas (AP) por representarem um momento pioneiro e emblemático do projeto governamental da modernidade brasileira na Amazônia.

O projeto modernista na Amazônia: casos Vila Serra do Navio e Vila Amazonas

Com a descoberta de manganês no então Território Federal do Amapá, a exploração do minério esteve a cargo da ICOMI e, para tal empreendimento, se fez necessário um complexo processo de planejamento, operacionalização e gestão.

No âmbito do planejamento dos núcleos urbanos foi realizado convite a escritórios de arquitetura para apresentarem propostas de projeto para os Núcleos Urbanos de Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, que deveriam dar suporte estrutural à vida dos empregados da empresa e seus familiares. Dos candidatos, o engenheiro-arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke foi o vencedor das propostas e aquele que deveria ser, doravante, o responsável pelo pioneirismo de projetar núcleos urbanos em meio à floresta amazônica.

Segundo Segawa (2009), “O início dos trabalhos do arquiteto tem uma data precisa: 24 de outubro de 1955, dia da assinatura do contrato de serviço entre o arquiteto e a Icomi”. A proposta pioneira, a ser apresentada por Bratke, estaria certamente condicionada a sua formação profissional tecnicista, influenciada pelos ditames do paradigma moderno de sobreposição da cidade aos elementos naturais componentes da paisagem, em geral, com a adoção de modelos exógenos a realidades paisagísticas e culturais da região.

No entanto, as intenções profissionais adotadas por Bratke e pelo titular da ICOMI, o engenheiro Augusto Trajano de Azevedo Antunes, parecem sugerir caminhos metodológicos opostos aos correntemente adotados: “Ele [Trajano Antunes] achava que era uma vergonha aquilo que se passava pelo mundo: o sujeito fazia mineração e depois abandonava todos aqueles buracos, a terra arrasada”. (SEGAWA, 2009). Deste modo, como metodologia para a proposta de intervenções arquitetônicas e urbanísticas na paisagem, o arquiteto adotou como procedimento inicial o conhecimento do sítio e das características culturais do lugar, condicionantes estes que deveriam incidir na concepção dos núcleos urbanos.

Para tal, o arquiteto realizou visitas ao sítio, sem, no entanto, chegar ao requinte – muito provavelmente por desconhecimentos devidos a lacunas de formação – da adoção de métodos pioneiros de reconhecimento do sítio, conforme o método introduzido por McHarg, em 1969 (MARGULIUS; CORNER; HAWTORN, 2007, p. 21-25).

Em depoimento, Bratke diz que “É necessário conhecer as condições físicas, ambientais e humanas do habitat, na região. Seu sistema de vida na selva e nos aglomerados. Sua habitação, moradia, meio de vida, enfim, seus costumes” (RIBEIRO, 1992, p.20).

Isto posto, Bratke visitou projetos de exploração mineral na vizinha Venezuela e no Caribe, e, do que viu, serviu-lhe para adotar caminhos contrários, decidindo-se então por propor um projeto urbanístico em que a promoção da qualidade de vida de seus habitantes, os funcionários da empresa, fosse o elemento central a ser atingido pelo projeto (RIBEIRO, 1992).

Em realidade, até o ano de permanência da ICOMI na região (1990) em decorrência do esgotamento das reservas, o saldo do investimento parece ter sido positivo, pelo menos para os operários locais e suas famílias – quanto aos profissionais de nível médio e superior, estes retornaram aos seus estados de origem.

Considerando a criação do Núcleo, em que pese as boas intenções do empreendedor e arquiteto e o desenvolvimento que o empreendimento possa ter trazido para o homem da região, com oferta de empregos, moradias e acessos a bens e serviços, assim como maior acessibilidade à região, por meio da ferrovia e da rodovia construídas, no empreendimento, quanto à conservação da paisagem, o empreendimento promoveu grandes transformações e degradações (PELAES, 2010).

Acabado o sonho desenvolvimentista, com a saída da ICOMI em 1990 – antes do ano previsto, em 2003, em consequência do esgotamento das reservas – as perspectivas futuras dos núcleos tornaram-se turvas quanto à sua manutenção e sobrevivência, hoje Serra do Navio, município, e o núcleo urbano proposto por Bratke tombado pelos órgãos estadual e federal de proteção ao patrimônio, luta por encontrar novos caminhos que garantam sua sobrevivência em meio ao estado de abandono físico em que se encontra.

Por seu turno, Vila Amazonas, por não estar tombada, transformou-se em um bairro do município de Santana e sofreu um processo agressivo de transformação e descaracterização do projeto urbanístico e arquitetônico original.

O estado atual de Serra do Navio e Vila Amazonas, assim como de outros empreendimentos governamentais e privados mal sucedidos na região, como Fordlândia (PA), leva ao questionamento sobre quais reais aportes, econômicos e sociais, os projetos de exploração de recursos naturais trazem à Amazônia, levando a se refletir como o modelo de exploração de recursos naturais, como viés para o desenvolvimento da região, precisa ser revisto.

O núcleo urbano de Serra do Navio e a conservação da paisagem amazônica

Em se tratando da conservação da paisagem em grandes projetos na Amazônia, especificamente no que tange à conservação da floresta, Ab'Saber (2004, p.116) atesta que “[...] tudo parece conspirar contra o destino das florestas amazônicas regionais”, sobretudo quando ainda impera a conhecida máxima dos grupos oligárquicos: “já que a Amazônia vai ser destruída mesmo, que seja a nosso favor [...]”.

No caso de Serra do Navio, pelo exposto das intenções empresariais e profissionais anunciadas para o projeto, com fins outros que unicamente os determinados pelo lucro, em que pese descon siderações conservacionistas de realidades locais, a derrubada indiscriminada da mata parece não ser o caminho óbvio para o paradigma do momento, adotado pelo arquiteto.

Considerando a formação tecnicista do arquiteto, pautada em paradigmas políticos e metodológicos modernos de dominação da natureza; o pioneirismo e das dificuldades do empreendimento em uma localidade totalmente carente de todo o tipo de apoio estrutural,

ameaças de doenças, etc, a conduta profissional do arquiteto parece ter sido das mais éticas e compromissadas para com a paisagem.

Primeiramente, o arquiteto decidiu por fugir a “falsos conceitos” traduzidos por propostas precipitadas de representações tipológicas arquitetônicas e urbanísticas locais desconectadas ao tempo vivenciado, a modos de vida exóginos e que seriam incorporados à paisagem e que se tornariam predominantes e de difícil rejeição face à capacidade de convencimento dos mesmos em prol das prerrogativas e dos objetivos empresariais da ICOMI, sustentados pela propaganda modernizadora desenvolvimentista, a qual os nativos estiveram submetidos, e que, ainda no presente amazônico, é utilizada como recurso ideológico doutrinário de imposição de planos e projetos políticos ainda sob o paradigma da modernidade desenvolvimentista, onde a arquitetura e o urbanismo se apresentam como suportes ao convencimento desse paradigma, o qual imprime transformações e perdas na paisagem regional, sem, no entanto, promover o esperado desenvolvimento econômico e social à região e às populações locais.

Deste modo, Bratke atendeu as prerrogativas exploratórias do empreendimento e rejeitou a reprodução ribeirinha local expressa pela adoção tipológica em palafita de construções em madeira e margeantes aos rios. Segundo Ribeiro (1992, p. 29) “não poderiam ser utilizados terrenos alagadiços, nem áreas distantes da estação terminal da estrada de ferro”.

Considerando as condições climáticas e de visibilidade em Serra do Navio – ainda que com altitude modesta de 120 metros – para a escolha do sítio, Bratke mudou o local inicialmente escolhido, para outro, de “localização favorável”, em decorrência da floresta e do rio, provocarem forte neblina, até mesmo por volta do meio-dia.

Segundo Ribeiro (1992, p. 29), “Bratke se decidiu por duas elevações suaves afastadas do rio, separadas entre si por um pequeno vale. O local era próximo à estação ferroviária; por ser mais alto que o entorno, gozava de boa ventilação e oferecia alguma visão da paisagem”.

Figura 2 – Projeto de Serra do Navio. Fonte: Ribeiro (1992)

Quanto à implantação do núcleo no sítio, Bratke sofreu críticas de ambientalistas pela abertura da extensa clareira na mata (Figura 2) e pela introdução de espécies exóticas no projeto. Em sua defesa, o arquiteto argumenta que ainda que tenha sido vontade sua a preservação da mata nativa, a derrubada desta se deu à intrincada estrutura sistêmica da

vegetação amazônica, o que se configurou em um impasse à implantação do núcleo urbano, levando-o à opção pela extensa abertura da clareira na mata para não oferecer risco à população, com o tombamento de espécies: “Tentamos deixar uma área perto do centro com bosque natural, não foi possível, dada às condições das árvores que são apoiadas em sapopemas: quando umas tombam, as outras acompanham” (SEGAWA, 2009, p. 267).

Ora, a abertura de clareiras na mata é prática corrente de práticas indígenas na Amazônia. No entanto, o que essas diferem do modo de compreensão do conceito do núcleo urbano de Serra do Navio é que as práticas adotadas pelos indígenas de conservação de florestas pressupõem a preservação de espécies nativas em torno das clareiras, de forma a conservar a estrutura da paisagem e espécies da flora e fauna, garantindo deste modo, a subsistência do grupo com produtos alimentícios e medicinais, preservação de práticas simbólicas e culturais relacionados aos grupos específicos, o equilíbrio ecológico da paisagem, em que pese a conservação de sua estrutura e forma.

Isto não foi considerado no projeto de Bratke, haja vista a introdução de espécies vegetais exóticas no paisagismo do núcleo, isto segundo o arquiteto, se deu por critérios estéticos, “de se criar um colorido na paisagem” ou no dizer de Bratke (SEGAWA, 2009):

A mata amazônica da zona é maravilhosa, grandiosa, compacta e tem troncos enormes, mas são tão juntas que não se veem as flores, que estão no topo das árvores. Então pedi para o jardineiro levar para lá flores que dessem um colorido na paisagem. Fui criticado por introduzir essa vegetação exótica, mas o aspecto da cidade ficou mais bonito. (SEGAWA, 2009, p. 268)

A introdução de espécies exóticas na paisagem é igualmente prática corrente desde a Antiguidade, entretanto, deve-se considerar no planejamento da paisagem e no projeto paisagístico que as paisagens possuem uma dinâmica própria, que a condiciona, inclusive, a sucessão “natural” de paisagens transformadas, como as de floresta (PITTE, 2012), e, a interferência de espécies exóticas, sem critérios científicos, pode reverter todo esse processo evolutivo da vegetação.

É preciso considerar ainda que a cor verde, predominante na paisagem regional amazônica, e considerada monótona pelo arquiteto, assume tonalidades diversas em tempos e locais distintos; condicionadas a fatores bióticos e abióticos e à percepção do observador, e, deste modo, se configuram como um recurso de peso e suporte ao trabalho do paisagista.

Finalizando, considera-se ainda que a variedade de espécies de floração – “foi na Amazônia que, há 120 milhões de anos, durante a era Cretácea, as primeiras flores se abriram” (SOUZA, 2009, p.19) – presentes no bioma amazônico e muitas já conhecidas na região⁵ poderiam ter sido melhor exploradas por Bratke. Mesmo que o arquiteto tenha assegurado que o jardineiro alemão encarregado da tarefa paisagística devotasse interesse pelas espécies nativas desconhecidas: “[...] como bom alemão que era, estudava todos os tipos

⁵ A domesticação de plantas na Amazônia já ocorre desde o século XVIII quando há registro de produção de frutas amazônicas em 1772 (VIDAL, 2008); ou a criação do primeiro jardim botânico do Brasil, em Belém, em 1798 (SANJAD, 2006), ou ainda, a publicação ainda nos oitocentos, da obra do arquiteto bolonhês Antonio Landi sobre a fauna e a flora amazônica. Ou seja, nos anos de 1955, o engenheiro-arquiteto adota procedimentos próprios ao ecletismo no Brasil, caracterizado pela adoção de espécies exóticas com base nos modelos dos jardins ingleses e franceses (MACEDO, 1999), ainda que já estivesse sendo reconhecida, nos meios profissionais, a adoção de espécies nativas no paisagismo, sobretudo com os trabalhos pioneiros de Burtle Marx, no Recife (1936-40).

de plantas. Toda novidade anotava e mandava para São Paulo” (SEGAWA, 2009, p. 268). Todavia, não lhe ocorreu trazê-las de volta ao seu habitat e incorporá-las ao paisagismo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo procurou trazer à luz ideologias, planos, projetos relacionados ao processo histórico; político, econômico, social, cultural em âmbito regional amazônico, concernente à contribuição do projeto modernista na Amazônia em que pese o desenvolvimento regional, respaldado, por exemplo, na conservação de paisagens.

No que se refere aos casos apresentados neste estudo, considera-se que eles se mostram relevantes por oferecerem material para a análise e questionamento relacionado à conservação da paisagem amazônica e ao desenvolvimento da Amazônia por meio da exploração mineral e da implantação do paradigma moderno por meio do projeto da cidade.

Os núcleos urbanos projetados e construídos possibilitaram, em parte, ao engenheiro-arquiteto Oswaldo Bratke, cuja formação tecnicista habilitava profissionais com visão de que a paisagem devia ser enfrentada como objeto de dominação, oportunidade única de enfrentamento de um problema caro ao ofício do arquiteto e urbanista, no que tange à formulação, conceitual e metodológica, do projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico.

Definiu-se como objeto deste estudo, o que procurou tecer breves considerações relacionadas ao projeto de Bratke concernente à conservação da paisagem de floresta, excluindo abordagens concernentes a projeto urbanístico e arquitetônico de Vila de Serra do Navio e Vila Amazonas, e que já se constituíram em objeto de análises de diversos autores (PELAES, 2010; RIBEIRO, 1992; SEGAWA, 2009; TOSTES, 2012).

Concordando com Tostes (2012), ressalta-se a importância histórica do projeto modernista de arquitetura e urbanismo de Serra do Navio e Vila Amazonas, marcos e referências de projetos *Company Towns* na região amazônica.

Este legado pode ser na contemporaneidade, ainda que em parâmetros qualitativos e quantitativos inferiores aos presentes no projeto de Bratke, identificado no Amapá, onde no âmbito da arquitetura, do urbanismo e da construção, se registram traçados urbanos, projetos arquitetônicos, de esquadrias, móveis, técnicas construtivas, etc., influenciados pelas propostas de Bratke, nos anos 1955, para Serra do Navio e Vila Amazonas.

Conclui-se com este estudo pretende contribuir no sentido de se refletir como políticas, governos, projetos e a participação de profissionais da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, e a sociedade em geral, na modernidade e na Amazônia contemporânea, devem assumir e proceder para com a conservação e construção de paisagens, de modo a assumir compromissos éticos e políticos em vista de se inquirir sobre que paisagens são construídas aqui e de fato qual a que se necessita e se quer na região.

E se a construção destas, em que a modernidade capitalista desenvolvimentista iniciada no século XX na região, se sustenta na exploração de recursos naturais, e amparada pelo projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo, possibilita, de fato, o desenvolvimento econômico e social da região e de suas populações?

Como alerta Pinto (2013), referindo-se ao nada honroso posto do estado do Pará de maior exportador de energia da federação – quando os complexos hidrelétricos de Belo Monte (PA) e de Tapajós (PA) entrarem em operação – segundo o autor, “quem exporta energia,

matéria prima [grifo nosso], renuncia ao desenvolvimento”, pelo simples fato de que é o comprador que irá transformá-la e agregar-lhe valor ao produto final.

Referências

- AB'SÁBER, A. *Amazônia: do discurso à práxis*. São Paulo: Edusp, 2004.
- BECKER, B. *A Urbe Amazônica*. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.
- BENÉVOLO, L. *História da Cidade*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2007.
- BESSE, J.M. *Ver a terra*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- CAPEL, H. *La morfología de las ciudades: sociedad, cultura y paisaje urbano*. Barcelona: Ediciones Del Serbal, 2002.
- COSGROVE, D.; JACKSON, Peter. Novos rumos da geografia cultural. In: CORRÊA, R.L.; ROSENTHAL, Z. (Org.). *Paisagem, imaginário e espaço*. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001. (Col. Geografia Cultural).
- COSTA, J. M. Ação, espaço e território: elementos para pensar uma política de ordenamento territorial. *Revista de Políticas Públicas*, v. 16, p. 15-24, 2012.
- COSTA, J. *Comunicação oral na UNIFAP*, 2013.
- GALLOIS, M. *Wajãpi rena: roças, pátios e casas*. Rio de Janeiro: Museu do Índio, 2002.
- HARVEY, David. *A Condição Pós-Moderna*. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
- MADERUELO, J. *El Paisaje, Génesis de un concepto*. Madrid: Abada editores, 2005. p. 9-39.
- MCHARG, Ian L. *Proyectar con la naturaleza*. Cidade do México: Ediciones Gustavo Gili S.A. de C.V., 2000.
- MAGALHÃES, M.R. *Arquitetura paisagista: morfologia e complexidade*. Lisboa: Editorial Estampa, 2001.
- MARGULIUS, L.; CORNER, J.; HAWTORN, B. *Ian McHarg: Conversations with students - Dwelling in Nature*. Princeton: Princeton Architectural Press, 2007. p. 21.25.
- METZGER, J. P. *O que é ecologia da paisagem?* Disponível em: <<http://www.biotaneotropica.org.br/v1n12/pt/fullpaper?bn00701122001>> Acesso em: 6 jul. 2009.
- PARDINI, P. *Natureza e Cultura na paisagem amazônica: uma experiência fotográfica com ressonâncias no pensamento ameríndio e na ecologia histórica*. Belém: Museu Emílio Goeldi, 2009.
- PELAES, Fátima Maria Andrade. *Uma análise dos conjuntos urbanísticos arquitetônicos das Vilas Serra do Navio e Amazonas 1998-2008*. 2010, 124f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional)- Programa de Mestrado Integrado de Desenvolvimento Regional, UNIFAP, Macapá. 2010.
- PINTO, Lúcio Flávio. *Amazônia em questão: Belo Monte, Vale e outros temas*. Belém: B4 Editores, 2012.
- PIÑÓN, Hélio. *Teoria do Projeto*. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.
- PITTE, Jean-Robert. *Histoire du paysage français: de la préhistoire à nos jours*. Paris: Editions Tallandier, 2012.
- RIBEIRO, B.A. *Vila Serra do Navio: comunidade urbana na selva amazônica: um projeto do arq. Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Pini, 1992.
- RIBEIRO, Rafael Winter. *Paisagem cultural e patrimônio*. Rio de Janeiro: IPHAN; COPEDOC, 2007.
- DOS SANTOS, R. *Comunicação oral FAU-USP*, 2014.
- RYKWERT, Joseph. *Ideia de cidade*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- SANTOS, Milton. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SANJAD, Nelson. Éden Domesticado: a rede luso-brasileira de jardins botânicos, 1790-1820. *Anais de História de Além-Mar*, Belém, v. 7, p. 251-278, 2006.
- _____. Oswaldo Arthur Bratke: Vila Serra do Navio e Vila Amazonas. In: BIERRENBACH, Ana Carolina; GALVÃO, Anna Beatriz; NERY, Juliana (Org.). *Cadernos PPG-AU/FAUFB*, ano 8, Salvador, p. 119-134, 2009.

SEGAWA, H.; MAZZA DOURADO, G. *Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir*. São Paulo: PW Editores, 2012.

SOUZA, Márcio. *História da Amazônia*. Manaus: Editora Valer, 2009.

TERRA, C.; ANDRADE, R. (Org.). *El paisaje y el jardín como elementos patrimoniales: una visión argentina*. Rio de Janeiro: EBA Publicações, 2008c. (Col. Paisagens Culturais).

TOCANTINS, L. *O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia*. Palmas: Ed. Alexandre Acampora, 2001.

TOSTES, J.; BARROZO, J.; CORDEIRO, N.; REZENDE, T. *Serra do Navio: o mito da cidade no meio da selva*. Disponível em: <<http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT3-556-457-0080515094101.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2014.

TRINDADE JR., S.-C.; ROCHA, G. *Cidade e empresa na Amazônia: gestão do território e desenvolvimento local*. Belém: Paka-tatu. 2002.

_____; SILVA, M.A.P. (Org.). *Belém: a cidade e o rio na Amazônia*. Belém: EDUFPA, 2005.